

ТАЪЛИМДА ЯНГИ ПЕДАГОГИК ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Шахноза Исмаиловна Аскарова¹

ф.ф.ф.д., PhD
askarovasch@gmail.com

Толипова Шахло Бахромжон қизи²

Лингвистика (немис тили)
2-курс магистранти
shakhlo2608@mail.ru

¹⁻²Фарғона давлат университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7275482>

Аннотация:

Ушбу мақолада ҳорижий тил дарсларини ўқитишда замонавий технологияларнинг роли ва методлари таҳлил қилинди.

Аннотация:

В статье рассматриваются роль и методы современных технологий в обучении немецкого языка

Abstract:

This article deals with the role and some useful methods of modern technologies in teaching German language.

Калит сўзлар: ахборот технологияси, ўқиш жараёни, компьютер, усул

Ключевые слова: информационная технология, процессе обучения, компьютер, метод

Key words: information technology, teaching process, computer, method

Тил ўргатиш ва ўрганиш илдизлари қадимги цивилизацияга бориб тақалади. Қадимда тил ўргатишнинг асосий вазифаси динни ўрганишдан иборат бўлган. Дунё миқёсида чет тили ўқитиш методикаси тарихи кўплаб тилшунос методистлар олимлар (О.Есперсон, Л.Г. Келли, В.Э.Раушанбах, Д.Кристал, А.П.Ховат, Ж.С.Ричардс ва Т.С.Рожерс, Я.Ноордеграф ва Ф.Вонк, А.Миролюбов) томонидан тадқиқ қилинган ва қилиниб келинмоқда.

Чет тилларини ўрганиш – замонавий билимларнинг энг асосийларидан бири бўлибгина қолмай, башқа зарур билим эшикларини очувчи калити хамдир. Юртимизда аллақачон ушбу ҳақиқатни қўллаб- қувватловчи ҳуқуқий асослар мавжуд бўлиб, узиликсиз таёлим тизимида ўқитишнинг жаҳон стандартларига мос мухитини яратиш ва мазкур талабларга тўлақонли жавоб бера оладиган рақобатбардош кадрларни тайёрлаш ҳар бир олий таълим муассасасининг бош мақсади бўлиб қолган.

Маълумки, чет тили дарсларини ташкил этиш, уни самарали усуллар билан олиб бориш жуда мураккаб жараён ҳисобланади. Барча талабалар билан мулоқотга киришиш анча қийинчиликлар туғдириши табиий хол. Чунки бундай мулоқот жараёнидан турли ахборотлар узатилади, ўз навбатида ахборотни қабул қилиб олган киши (талаба) ушбу ахборотга ўз муносабатини билдириши талаб қилинади. Таъкидлаш керакки, чет тили дарсларида ташкил этиладиган мулоқот талабаларнинг ўқув фаолиятини тўғри ва самарали ташкил қилишни, уни изчиллик билан бошқаришни, ўқитувчининг талаба билан, талабанинг талаба билан ўзаро фикр алмашувини ҳамда ана шу мураккаб жараёнда уларнинг оғзаки нутқ малакаларини шакллантиришни ва ривожлантиришни кўзда тутди.

Таълим жараёнининг самарадорлигини кўп жиҳатдан иштрокчиларнинг фаоллигини, аниқ мақсад сари интилишлари ва интизомли бўлишларига боғлиқ. Ўқув машғулотларини ўтказишга тайёргарлик кўриш ҳамда уни ташкил этиш учун сарфланадиган куч ва вақтга нисбатан анча кўп бўлади.

Ҳозирги кунда педагогик адабиёт, таълим жараёнига оид маърузаларда, расмий ҳужжатларда, янги педагогик технология, илғор педагогик технология,

замонавий педагогик технология иборалари кўп қўлланилмоқда. Педагогик технологияларнинг ўзига хос жиҳатлари ана шундан иборатки, унда ўқув мақсадларига эришишни кафолатлайдиган ўқув жараёни лойҳалаштирилади ва амалга оширилади. Таълим –тарбия мақсади ва вазифаларни шундай белгилаш керакки, унда умумий жамият ўқув мақсадлари ва ҳар бир босқичларининг аниқ мақсади ва вазифалари муштарак боғлиқлигини таъминлаши лозим. Ҳозирги янгилашиш даврида таълим жараёнини такомиллаштиришни амалга оширишда замонавий компьютер ва телекоммуникация технологияларини қўлланилиши ўқитувчининг фаолиятини ўқув жараёнида унинг мазмунини ва функциясини кескин ўзгартириб юборади. Замонавий педагогик технологиялар хорижий тилларни ўқитишда дарс ўтиш услубини кенгайтириб, ўтилаётган дарснинг сифатини ошириб боради. Технологик воситалардан сўз билан тушунтириш самарали бўлмаган амалий ҳаракатларни кўргазмали тарзда намоиш этиш заруруяти юзага келганда фойдаланилади бу эса чет тилини

ўрганишда жуда қулай восита бўлиб, таълим жараёнининг самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Таълим жараёни, унинг сифати ва аҳамияти, талабанинг билимини оширишга ёрдам берадиган усул ва воситалар, ўқитувчининг кўникма ва малакалари, янги педагогик технологиялар замонавий таълимнинг асосий белгилари бўлиб, уларнинг амалга ошириш орқали юқори самарага эришилади. Олий ўқув юртларида педагогик технологияларни бирга қўлланса етишиб чиқаётган мутахассислар билими даражасини оширишга хизмат қилади. Ўқув жараёнида ахборот технологияларидан фойдаланишнинг бир қанча афзалликлари бўлиб, педагогдан ўзига хос билимга эга бўлишни талаб этади. Бу технология информатиканинг вужудга келиши жараёнида пайдо бўлган ва ахборотни ишлаб чиқиш ҳақидаги фан сифатида ахборотни бошқа моддий ресурслар билан бир қаторда бутунлай ҳақиқий ишлаб чиқариш ресурси сифатида кўриб чиқила бошланганлиги учун вужудга келган. Шунингдек, ахборот технологиялари ўқитиш жараёнини мақбул даражада тезкор бошқариш имконияти мавжудлиги, бу ўқитиш турининг универсал мулоқоти кўринишида эканлиги, психологик қулайликлари, ўқитишнинг чекланмаганлиги билан ажралиб туради. Хулоса қилиб шунини айтишимиз мумкинки, ахборот технологиялари, айниқса, инновацион технологиялар асосида ўтилган дарсда самарадорлик ошади, талабалар ўз қобилияти ва имкониятларини намойиш қилишга эришадилар, жамоа билан ишлаш малакасига эга бўладилар, ўзгалар фикрини ҳурмат қилишни ўрганадилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. – Т., 2005.
2. Толипов Ў.Қ., Усмонхўжаева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. – Т.: Фан, 2006.
3. Саидахмедов Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технология. – Т., 2002.
4. Герхардт Нойнер, Ханс Хунфелд. Чет тил ўқитиш методлари. -Берлин. 2005.
5. Effective Lecturing. <http://cfe.unc.edu>. March, 2012.
6. B. Scherokman. Effective Lecture Techniques. <http://beta.aan.com>
7. <http://wiktionary.org>
8. Lakoff R. The logic of politeness: or minding your p's and q's // Papers from the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, 1973. - P. 292-305.

9. Brown P., & Levinson S. Universals in Language usage: Politeness phenomena. - London, 1978.
10. Goffman E. international ritual: Essays in face-to-face behavior. - New York: Pantheon Books, 1967. - P. 9-10.
11. Ш. И. Аскарова. Методика преодоления языковой интерференции в немецкой речи студентов- узбеков. *Gospodarka i Innowacje*. 2022/6/25. Том 24. -С. 890-895.
12. Ш. И. Аскарова. К вопросу грамматической интерференции при узбекско-русско и узбекско-немецком билингвизме. 2022/4/10. Архив научных исследований. Том 2.Номер 1.13. Sh. I. Asqarova. TERMINOLOGY OF THE DIRECTION OF LANGUAGE CONTACTS IN MODERN LINGUISTICS. 2020.Том 2. № 2 Scientific Bulletin of Namangan State University. - С. 234-239.
14. Sh.I. Askarova. German borrowings at the level of vocabulary in the conditions of Uzbek-German and Uzbek-Russian Bilingualism (In Conditions Covid-19). SCOPUS. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 2020/2. -P. 2943-2953.
15. Ш. И. Аскарова. Билингвизм и полилингвизм: аспект языкознания, объединяющий разные социокультурные общности. *Международный журнал студенческих исследований*. 2019. № 3. -С. 76-79.

